

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО ФИЛЬМАМ: ВОСПРИЯТИЕ МОЛОДЕЖИ ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Бобоева Бахора

Узбекский государственный университет мировых языков

Факультет: филология и обучение языкам

bakhora.boboyeva@gmail.com

Хусанова Севинч

Узбекский государственный университет мировых языков

Факультет: филология и обучение языкам

Sevinckhusanova@gmail.com

Баннопова Зулхумор

Научный руководитель: учитель Узбекского государственного университета
мировых языков

Аннотация: Изучение английского языка с помощью фильмов считается не только одним из самых интересных и эффективных методов, но и популярным способом для знакомства с языком, который включает в себе такие преимущества как, повышение мотивации учащихся, улучшение устных и коммуникативных навыков, а также развитие их культурной осведомленности, что позволяет получить опыт изучения языка.

Ключевые слова: просмотр фильмов, словарный запас, культурная осведомленность, освоение навыков языка.

ВВЕДЕНИЕ

За последние десятилетия английский язык стал самым значимым и доминирующим языком на земном шаре. В сегодняшнее время изучение иностранного английского языка считается одним из главных целей молодежи. Но изучение иностранного языка (особенно новые слова и выражения)-это трудный и кропотливый труд, который требует постоянной зубрежки и затраты большого количества времени (Баранова, 2015). Изучающие второй язык используют различные типы ресурсов по английскому языку, чтобы найти наиболее привлекательный и эффективный способ изучения языка. Некоторые

исследователи (Мария, 2022; Денис, 2020) утверждают, что изучение английского с помощью фильмов считается не только одним из самых интересных и эффективных методов, но и популярным способом для знакомства с языком. В наше время легко найти человека с доступом в Интернет, и поэтому многие пользователи используют и превращают это благо в доступную, «домашнюю» школу английского, смотря фильмы и сериалы на английском языке (Денис, 2020).

МЕТОДОЛОГИЯ

Для решения вопросов и для того, чтобы узнать мнения изучающих язык об эффективности просмотра фильмов, использовались количественные методы. Чтобы определить восприятие и опыт учащихся при просмотре фильмов для изучения языка, был использован опросник. В этом исследовании данные были собраны онлайн через Google Forms. Участниками исследования стали 77 студентов третьего семестра диплома факультета управления бизнесом Университета технологий MARA в течение семестра с октября 2020 г. по февраль 2021 г. (Норвати, 2021; Аини, Вахид, Мухаммад, 2021)

В таблице 1 показано, как учащиеся смотрят фильмы для изучения языка. Из 77 участников 44 (57,1%) студента полностью согласились, 29 (37,7%) студентов согласились и 4 (5%) ответили нейтрально на вопрос «Просмотр фильмов на английском языке улучшает мои устные навыки английского языка». Аналогично, 53 (68,8%) студентов полностью согласились, 23 (29,9%) согласились, а 1 (1,3%) ответили нейтрально на вопрос «Мне интересно учить английский по фильмам». На вопрос «Просмотр фильмов помогает мне выучить английский в классе» 30 (39%) полностью согласились, 30 (39%) согласились и 17 (22,1%) высказались нейтрально. На вопрос «Просмотр фильмов мотивирует меня изучать английский язык» 45 (58,4%) респондентов полностью согласились, 29 (37,7%) ответили «согласно», а 3 (3,9%) ответили нейтрально. В ответ на вопрос «Показ фильмов в онлайн-классе снижает мою тревогу при изучении языка» 19 (24,7%) полностью согласны, 38 (49,4%) согласны, 18 (23,4%) нейтрально и 2 (2,6%) не согласны. С последним пунктом о восприятии «Кино улучшают мой словарный запас» 32 (41,6%) из них полностью согласились, 39 (50,6%) согласились, 5 (6,5%) нейтрально, тогда как 1 (1,3%) не согласился (Норвати, 2021; Аини, Вахид, Мухаммад, 2021).

№	Вопросы	ПН/	Н/	Н	С	ПС
1	Просмотр фильмов на английском языке улучшает мои устные навыки английского языка	0	0	4	29	44
2	Мне интересно учить английский по фильмам	0	0	1	23	53
3	Просмотр фильмов помогает мне выучить английский в классе	0	0	17	30	30
4	Просмотр фильмов мотивирует меня изучать английский язык	0	0	3	29	45
5	Показ фильмов в онлайн-классе снижает мою тревогу при изучении языка	0	2	18	38	19
6	Кино улучшают мой словарный запас	0	1	5	39	32

ПН/- полностью несогласен, Н/-несогласен, Н- нейтрал, С- согласен, ПС- полностью согласен.

Таблица 1. Восприятие учащихся при просмотре фильмов для изучения языка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Анализ данных выявил, что использования английских фильмов в качестве инструментов для изучения английского языка является эффективным способом: Вы увидите, как язык используется в контексте. Смотря фильмы на иностранном языке, изучающие не только научились использовать новые разговорные фразы и идиомы, но и поняли, в какой ситуации их можно употреблять. Как утверждают исследователи (Габриель, 2019; Ксения, 2019), если хотите заговорить по-английски, надо говорить по-английски, а не читать о том, как нужно говорить на английском языке.

Любовь Патраш утверждает, что фильмы- это возможность выучить настоящий живой язык, а не язык из учебников. В учебниках и книгах, которые мы читаем для освоения навыков иностранного языка, предлагаются правильные языковые конструкции, которые мало кто использует в реальной жизни. На улицах мы слышим сокращенные фразы и речевые обороты, которые практически невозможно найти на страницах учебников. А в фильмах, английский язык более приближен к постоянной речи для общения, то есть в повседневных ситуациях, которое помогает изучающим лучше понимать своего собеседника и общаться с ним.

С другой стороны, исследователь Мария в своей статье подчеркнула, что это действительно работает и быстро развивает навык аудирования, который нужен для учебы за границей и сдачи языковых экзаменов. Участница исследования утверждает, что нет ничего приятного изучения английского языка во время просмотра любимых фильмов.

Удивительно, что некоторые участники исследователей (Вахиб, Фахад, 2018) считали, что просмотр фильмов помогло им улучшить не только свои устные, но и письменные навыки за счет чтения субтитров, как объяснил один из участников: «Просмотр фильмов не только улучшает мою речь и аудирование на английском языке, но и мое письмо развилось, когда я смотрел субтитры к фильмам». Также, одним из самых удивительных выводов, сделанных на основе данных, была культурная осведомленность. Участники поделились мнением о том, что просмотр фильмов повышает их культурную осведомленность и дает им представление об американской культуре. Участники согласились, что культура является важным аспектом изучения английского языка (Фелисия, 2018; Фахад, 2018).

ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам интервью участники положительно относятся к просмотру фильмов для изучения английского языка. Результаты показывают, что среди участников, изучающих язык, существует согласие относительно эффективности просмотра фильмов. Примечательно, что участники определили несколько преимуществ, связанных с изучением языка. Во-первых, данные этого исследования показывают, что фильмы можно эффективно использовать для развития различных языковых навыков, таких как разговор, аудирование, приобретение словарного запаса, письменность, а также культурная осведомленность. Как утверждает Леонид (2013), главным советом для учащихся считает контент, который изучающие хотят посмотреть на английском, должен быть эффективным. Они должны понимать основную часть произносимых или же написанных слов, в свою очередь, когда смысл новых, незнакомых слов должен быть понятен из контекста в фильме. Гиладжани (2012) отмечает, что произношение является одним из наиболее важных аспектов языка, которому необходимо учить и учиться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существует несколько преимуществ, присущих использованию английских фильмов в качестве средства развития языковой компетенции. Эти преимущества включают повышение мотивации учащихся, улучшение устных и

коммуникативных навыков учащихся, а также развитие их культурной осведомленности, что позволяет получить опыт изучения языка.

Как утверждает исследователь Руслан в своей статье (2005), самостоятельность – это главный аспект при изучении языка, приведя пример: доказано и подсчитано, что лучших результатов в изучении языка добились люди, которые изучали всё сами, используя помощи учителей, курсов. Нужно тратить деньги и время на книжки, фильмы на иностранных языках, и вот тогда изучающим английский язык будет легко освоить навыки языка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Баранова А.Р., Макашина А.А. (2015). Эффективные способы изучения английского языка. *Международный научный журнал «Символ науки»* №5/2015 issn 2410-700x
2. Norwati Roslim, Aini Faridah Azizul, Vahid Nimehchisalem, Muhammad Nakimi Tew Abdullah. (2021). Exploring Movies for Language Teaching and Learning at the Tertiary Level. *Asian Journal of University Education (AJUE)*. doi.org/10.24191/ajue.v17i3.1452
3. Praveen Alluri. (2018). Enhancing English Language Teaching through Films in General Foundation Programs. *Arab World English Journal (AWEJ)*. doi: 10.24093/awej/MEC1.11
4. Waheeb S. Albiladi, Fahad H. Abdeen, Felicia Lincoln. (2018). Learning English through Movies: Adult English Language Learners' Perceptions. *Theory and Practice in Language Studies*, 8(12):1567. doi:10.17507/tpls.0812.01
5. Денис Туровский. (2020). Как фильмы помогут изучать английский язык. <https://englishprime.ua/kak-filmy-i-serialy-pomogut-izuchat-anglijskij/>
6. Леонид Бовкун. (2013). Учим английский: фильмы, книги, словари. <https://habr.com/ru/post/189684/>
7. Любовь Патраш. (2022). Учим английский с помощью фильмов - советы, лучшие фильмы и где смотреть. <https://enguide.ru/magazine/uchim-angliyskiy-s-pomoshchyu-filmov-sovety-luchshie-filmy-i-gde-smotret>
8. Kieran Donaghy. (2014). How can film help you teach or learn English? <https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-can-film-help-you-teach-or-learn-english#:~:text=Film%20can%20bring%20variety%20and,model%20for%20speaking%20and%20writing>